

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

NEMIS TILIDA ILOVALI ELEMENTLARINING SEMANTIK O‘ZIGA XOSLIKLARI

Akhmedova Sevara Rakhmankulovna

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

deutsch_asr@umail.uz

Annotatsiya. Ilovali elementlar asosiy ifodaga nisbatan qanday pozitsiyada kelishidan qattiq nazar ular o‘zlariga bog‘liq bo‘lgan kommunikativ funksiyalarni bajarib keladi. Ilova qurilmaning har-xil strukturaviy tiplari uchray turadi. Lekin mening bitiruv malakaviy ishimning asosiy maqsadi ilova qurilmaning ega va fe'l-kesim bilan bilan ifodalanib kelgan iloval elementlarning ba'zi bir strukturaviy va ma'no to'g'risida ma'lumot berishdan iborat.

Kalit so‘zlar: ilova, metod, xorijiy til, matn, qurilmalar, og'zaki nutq, grammatik shakl.

Aniqlovchilar funksiyasida keluvchi komponentlarning iloval elementlar shaklida ifodalanib kelishi, iloval elementlarning stilistik funksiyalari nihoyatda kengroq ekanligidan, shuningdek ramka konstruksiyasining variativligidan dalolat bermokda. Agarda biz transformatsion metoddan foydalanib, iloval elementning o‘zi bevosita bog‘liq bo‘lgan komponent yoniga yaqinlashtirsak, u holda - Dieses Bild zeigt der Gemeinderat Knecht Gustav Arbeit» ko‘rinishiga ega bo‘lamiz. Aslida biz kutgandek holat yuz bermaydi, chunki yozuvchi kitobxonning diqqat e’tiborini jalb qilish maqsadida, iloval qurilma tarkibida mavjud bo‘lgan ayrim komponentlarni o‘z joyida emas, balki boshqacharoq joyga ko‘chirishga uning ta’sirchanligini, badiiyligini oshirishga harakat qiladi. Shu sabab iloval element funksiyalarida keluvchi: - der Stadtrat Gustav Arbeit, - Gottes Segen über sie! Aber eines Tages - ramkadan tashqari holatda qo‘llaniladi [1-2].

Biroq iloval elementlar qanchalik ramkadan uzoqlashmasin ular ilova hodisasi nazariyasiga asoslangan mulohazani, ya’ni asosiy ifoda bilan iloval elementning bir-birlari bilan sintaktik-semantik bog‘likliklarini yana bir bor ta’kidlab keladi. Bunday hollarda u. o‘rtasidagi aloqalar faqatgina sintaktik munosabatlarga emas, balki mazmuniy munosabatlarga ham asoslanadi [3-4].

Ilovali elementlar asosiy ifodaga nisbatan qanday pozitsiyada kelishidan qattiy nazar ular o'zlariga bog'liq bo'lgan kommunikativ funksiyalarni bajarib keladi, ya'ni asosiy ifoda tarkibidagi voqea-hodisa konkretlashtirib, to'ldirib, aniqlab keladi. Ilovali qurilma komponentl orasidagi sintaktik aloqalar ham bosh bo'laklarning yaxlitligi bi ifodalanadi. Demak, ilovali elementlar grammatik ifodalanishi jihati xar-xil ko'rinishga ega bo'lishidan qat'iy nazar, ular doimo bir-birlar to'ldirib, kengaytirib keladi. Shuning uchun xam, har qanday guruh; ilovali elementlarga xos xususiyatlar predloglar yordamida ifodalanib keluvchi ilovali elementlar tarkibida kuzatish mumkin [5].

Asosan ilovali elementlar funksiyasida wegen, trotz predloglari kela olishlari mumkin.

1) Wegen - predlogi bilan keluvchi ilovali elementlar.

1. Als er wegging von zu Hause und aus dem Dorf, ist er eingetreten. Und hatte dann Arger. Einundsechzig. Wegen der Mauer.

2. Helgert beharrte darauf, daß ein solcher Leutnant kommen müsse. Wegen des Beispiels.

3. Und das Ende: Krieg, Auflösung von “Marienblute, Aufschluß aus Partei und Verband. Ja, Garl Brenten war aus der Partei und dem Tabakarbeiterverband ausgeschlossen worden. Wegen Disziplinbruchs.

Ba'zi hollarda - wegen predlogi oldida so'z birikmalari kelib, uning ma'no xususiyatini kuchaytiradi, yoki ajratib ko'rsatadi, Natijada wegen - predlogi bilan keluvchi ilovali elementlarning asosiy ifodaga yoki uning biron - bir komponentiga nisbatan bildirilayotgan qo'shimcha ma'no ham har xil noziklarga ega bo'lishi mumkin [6-7].

Masalan:

4. Nickolas hatte an seiner Lehrerin doch etwas gehangen und sagte ihr zum Abschied: “Ich werde mich öfters bei Ihnen melden, das verspreche ich Ihnen. Vor allem wegen des Gespenstes”!

5. Peter seufzte. “Ich bin ja nun langsam auch dafür, daß Wolverhampton Grenzen gesetzt werden. Nicht nur wegen meines Auftrages. Auch wegen der schlechten Aussichten für Horsewood.

Wegen - predlogi boshqa so'zlar yordamida murakkablashib borishi mumkin, Natijada wegen tomonidan bildirilayotgan semantika yanada konkretlashadi, Bu holni quyidagi misollar namunasida kuzatish mumkin:

6. Wolvehrampton nickte mißmutig. Meinetwegen.

7. Du mit ihr, die du gewollt hast und bekommen hast ohne weiteres. Nur deinetwegen.

8. Sie hat ihre Hand auf deinem Kopf, und mit der anderen sucht sie nach dir. Deinetwegen.

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va 8-raqamli misollarda keltirilgan ilovalari elementlarning tahlili asosida quyidagilarni ta'kidlash mumkin. Wegen Because of predlogi bilan keluvchi ilovalari elementlar yakka holda (1, 2, 3, 8) va kengaytirilgan (4, 5, 7) shakllarda kelishi mumkin, ilovalari elementlar tomonidan asosiy ifodaga nisbatan bildirilayotgan qo'shimcha ma'no asosan sabab xarakteriga ega. № 4, 5, 7-raqamli misollardagi ilovalari elementlarning strukturaviy murakkablashuvi, ularning ma'no tomonidan yanada salmoki qilib ko'rsatadi, Bunday ilova qurilma komponentlari orasidagi sintaktik aloqalar asosiy ifoda funksiyasida keluvchi bosh bo'laklarning yetakchiligi va yaxlitligi bilan ifodalanadi, Strukturaviy jihatdan bu ilovalari elementlar sodda strukturaviy ilovalari elementlardir, chunki ilova qurilma tarkibida asosiy ifodaga faqatgina bitta ilovalari element birikib kelayapti.

Wegen - predlogi ayrim hollarda mobillik xarakteriga ham ega bo'ladi, ya'ni u o'zi boshqarib kelayotgan so'z yoki so'z birikmasidan keyin ham turishi mumkin [8]. Ilovalari elementga xos bo'lgan bunday mobillik, uning stilistik funksiyasini yanada kuchaytiradi, tasvirlanayotgan voqea natijada ilova hodisaning ta'siri kuchayadi. Bunday hollarda wegen - kabi predloglarning hamma vaqt ham bir joyda, ya'ni koida talab qilgan joyda kelmasligi bilan xarakterlanadi. Fikrimizning isboti sifatida wegen ning ilovalari element tarkibida qo'llanilishiga e'tibor beraylik:

9.«Zu mindest klang es im Radio wie ein Versprechen. Wir alle haben wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren den Unterschied zwischen Spuren und Fakten gemacht. Die Amerikaner, die nicht so verächtlich sind, zu vergessen, wie sich etwas anhörte, als ein Krieg» war nicht sehr weit. Sie wollen jetzt keinen. Wegen der Ostzone. Die Russen sind nicht gegen deine Zone.

Ilovalari elementlarga xos bo'lgan xususiyatlardan yana biri uning butun bir katta matnning yakunlovchi komponenti sifatida kelishidir, Xaqiqatdan xam, ilovalari elementlarning ma'no xususiyatlariga barcha aytilgan fikrlarga yakun yasaganday tartibda paydo bo'ladi, - hier - ning ilovalari elementning tarkibida o'zi boshqarib kelayotgan so'zdan keyin kelishi esa ilovalari elementlarning stilistik funksiyasini yanada boyitadi va kengaytiradi [9].

Ilovalari konstruktsiya masalasi bu birinchidan stilistik masaladir. Shuning uchun ham ko'pincha tilshunos olimlar, uning ana shu tomonini o'rganib, strukturaviy va ma'no xususiyatini chetda qoldirmoqda, Biroq bu masala har tomonlama o'rganilganda u to'g'risida to'liq ma'lumot olish mumkin bo'lar edi. Magistrlik dissertatsiyasining asosiy mohiyati hozirgi zamon nemis tilida gap bo'laklari formasida ifodalangan ilovalari konstruktsiyalarning strukturaviy va ma'no xususiyatini aks ettirish bilan bog'langan [10].

Agarda asosiy ifoda tarkibiga kiruvchi ilovalari elementlarning sonli ikki va

undan ortiqroq bo'lsa, bunday ilovali konstruksiyalar murakkab strukturaviy ilovali konstruksiyalar deb ataladi.

Ayrim ilovali konstruksiyalarda, ilovali elementlar ba'zi bir gap bo'lagining talabi bilan hosil bo'lsada, biroq asosiy ifoda bilan ilovali element o'rtasidagi sintaktik aloqalar bosh bo'laklarning birinchi vositasida tiklanishi mumkin. Lekin sintaktik aloqani o'rganishda, shu ilovali elementlarni keltirib chiqaruvchi ayrim elementlar ishtirok etishi ham mumkin.

Ba'zi hollarda ilovali elementlar asosiy ifodada unda anglashgan ish - harakatni qay holda sodir bo'lishini ko'rsatib kelishi mumkin.

Ilovali konstruksiyada ilovali element o'ziga xos strukturaga egadir. Ilovali elementning bunday strukturasi, gaplarning uyushiq bo'laklaridan iborat, ya'ni analiz qilayotgan ilovali konstruksiyada ilovali element bir xil gap bo'lagi shaklida ifodalangan, element ma'no tomonidan har xil ilovali jihatdan bir xil gap bo'lagidan iborat, ya'ni miqdor va daraja holi formasida ifodalangan. Ular yagona ilovali element strukturasi shaklida ifodalanishidan qat'iy nazar asosiy ifodaning so'nggi komponentini aniqlab, izohlab, to'ldirib kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ахмедова С. Р. Таълим ва тарбия жараёнлари узвийлигининг самарадорлиги //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 9. – С. 369-373.
2. Ахмедова С. Р. и др. Инновацион технологияларни таълим жараёнларига татбиқ этиш йўллари //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 492-496.
3. Axmedova S. R. и др. Masofaviy ta'lim va uning horijiy tillarni o'qitishdagi o'rni //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 608-612.
4. Axmedova, S. R. (2021). Chet tillarni o'rganish va undagi metodlarning ahamiyati. *Science and Education*, 2(11), 1076-1080.
5. Axmedova, S. R. (2021). Ilova elementlarining strukturaviy tahlilini o'rganish. *Science and Education*, 2(12), 583-587.
6. Ахмедова, С. Р. (2022). Иловали унсурларининг иккинчи даражали бўлақлар формасида ифодаланиб келиши. *Science and Education*, 3(3), 814-817.
7. Akhmedova, S. (2022). STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF APPLIED ELEMENTS IN THE GERMAN LANGUAGE. *Science and innovation*, 1(B5), 94-97.
8. Bushuy A.M., Ziyayeva S. Isolated phrase as a derivational phenomenon at the syntactic level of the German language. *Foreign philology: language, literature, education*. - Samarkand: SamDChTI, 2004, 3(12). - b. 9-19.

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

9. Bushuy A.M.. Ziyayeva S. Isolated phrase as a derivational phenomenon at the syntactic level of the German language. Foreign philology: language, literature, education. - Samarkand: SamDChTI, 2004, 3(12). - b. 9-19.

10. Bushuy A.M.. Ziyayeva S. Isolated phrase as a derivational phenomenon at the syntactic level of the German language. Foreign philology: language, literature, education. - Samarkand: SamDChTI, 2004, 3(12). - b. 9-19.